

ВЕЛИКИЙ ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ:

ОТ ДРЕВНОСТИ ДО

СОВРЕМЕННОСТИ

Посольство
Российской Федерации
В Туркменистане

Сборник материалов по итогам проведения Круглого стола
19 октября 2018г.

**ВЕЛИКИЙ ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ:
ОТ ДРЕВНОСТИ ДО
СОВРЕМЕННОСТИ**

Туркменистан
г.Ашхабад - 2018г.

Н.А. Дубова

Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва

ГОНУР-ДЕПЕ – ДУША ПРАВИТЕЛЕЙ СТРАНЫ МАРГУШ: ДРЕВНИЕ ФРАГМЕНТЫ ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ

Усилиями нескольких поколений российских и туркменских археологов за последние сто лет были получены материалы, которые позволяют утверждать, что территория Туркменистана была освоена человеком уже более 300 тысяч лет назад. Среди многих замечательных страниц истории имеется и та, которая относится к эпохе бронзы, когда здесь складывался и развивался центр древневосточной цивилизации. Наиболее ярким и к настоящему времени в значительной степени раскопанным его памятником является Гонур-депе в Марыйском велайте, открытый В.И. Сарцианиди в 1972 г. Раскопки, проводившиеся на нем всемирно известным археологом до последних дней жизни, показали, что жители страны были выдающимися архитекторами, инженерами, ремесленниками, художниками своего времени, что они имели сложное мировоззрение и богатую духовную культуру.

Очень важной чертой всего памятника является многообразие всех явлений. Это и строительные стандарты сырцовых кирпичей, из которых сложены все строения, и формы керамических, металлических, каменных изделий, и типы погребальных сооружений, и разнообразие использованных технологических приемов и многое другое. В значительной степени этому способствовали широкие контакты населения: среди найденного есть свидетельства как торговых и культурных связей, так и реальной миграции населения на пространстве от Малой Азии до Памира и долины р. Инд. Пути перемещения людей, идей, изделий, вероятно, пересекались в разных местах, но город, руины которого получили у местного населения название Гонур-депе, был одним из важных звеньев, связующих народы. Говоря об аналогиях, бесспорно, его можно сравнивать со средневековым Мервом, где взаимодействие, взаимообогащение разных культур, легшие на плодотворную почву местной культуры, дали возможность сложиться «Душе царей». Т.е. во многих сферах достичь высочайших стандартов своего времени.

Кирчо Любовь Борисовна

*Институт истории материальной культуры РАН
г. Санкт-Петербург, Россия*

ФОРМИРОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ В СРЕДНЕЙ АЗИИ

В ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ IV —
НАЧАЛЕ II ТЫС. ДО Н. Э.

FORMATION OF THE SILK ROAD DIRECTIONS IN CENTRAL ASIA IN THE LATE IVth — EARLY IInd MILL. BC

1. Археологические памятники эпохи неолита-палеометалла в Южном Туркменистане показывают, что здесь в конце VII-II тыс. до н. э. сформировались и активно развивались оседло-земледельческие культуры, а сам регион являлся форпостом мира древневосточных цивилизаций.

2. В истории региона выделяются несколько этапов, когда культурные взаимодействия резко активизируются. Один из таких этапов относится к последней трети IV — началу III тыс. до н. э., когда культура населения Южного Туркменистана достигает уровня, сопоставимого с уровнем развитых древневосточных центров. Для этого времени намечаются три направления связей. Северо-восточное (на Верхний Зеравшан) и юго-западное (на Элам и далее, в Месопотамию) направления связаны с сырьевым обменом (торговлей?) металлом и камнем. Третье, юго-восточное направление (на Юго-Восточный Иран, Южный Афганистан и Северный Белуджистан) обусловлено не только торговыми контактами, но и отражает некое единство субкультуры в период становления раннегородских центров на Среднем Востоке.

3. Принципиально новый этап в развитии древних путей в Средней Азии наступает в середине III тыс. до н. э., когда был одомашнен верблюд. Уже в конце периода ранней — начале средней бронзы (око-

Содержание

Блохин А.В. Дорогие друзья!.....	3
Дубова Н.А. – Открывая древнее прошлое Туркменистана: содружество российских и туркменских специалистов..	7
Кузнецов В.И. К вопросу об изготовлении мегалитических надмогильников долины чендыра.....	24
Кузнецов И.В. Образ змеи в каменных надмогильниках долины чендыра (Западный Копетдаг).....	28
Курбанов Хан-Дурды. Туркменистан: древние пути и современные проекты по возрождению Великого Шёлкового Пути.....	42
Аристова Л. Б. Семенова Н. К. Экономический Пояс Шелкового Пути: транспортный диалог в формате «РФ – ЦА – КНР»	49
Серенко И.Н. Государства центральной Азии и КПЭК: регионализация процессов транспортной интеграции	55
Дубова Н.А. Гонур-депе – душа правителей страны маргуш: древние фрагменты Великого Шёлкового Пути	62
Кирчо Л. Б. Формирование направлений Великого Шёлкового Пути в Средней Азии в последней трети IV - начале II тыс. до н. э. Formation of the Silk Road Directions in central asia in the late IVth - early IInd mill. bc.....	63
Головнёв А.В. Антропология движения и феномен колонизации. Anthropology of movement and phenomenon of colonization.....	65
Резван Е.А. Князь черкасский и Ходжа Нефес (К истории описания и изучения каспийско-аральского междуморья). Prince Cherkasskiy and Khja Nefes (On the history of the description and study of the caspian-aral area).....	66
Курбанов Хан-Дурды. Древние памятники - как источник	

по истории туркмен и Туркменистана	68
Соловьева Н. Ф. Ремесло в раннем энеолите Туркменистана. Craft in the early aeneolithic of Turkmenistan	72
Чунакова О. М. Культурные взаимосвязи на Великом Шёлковом Пути. Cultural interrelations on the Great Silk Road	74
Пилипко В. Н. Туркменистан и Великий Шёлковый Путь. Заметки археолога.....	76